

**G‘ALLA EKINLARIDA ZARARLI XASVA (EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.)
ZARARINI MONITORING QILISH YO‘LLARI VA USULLARI**

¹Yaxyayev Xashim Kasimovich, ²Musaeva Gulbahor Maqsudovna

¹Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor, o‘simliklar karantini va himoyasi ITI yetakchi ilmiy xodimi

²Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori, Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857797>

Annotatsiya. Maqolada Farg‘ona vodiysi viloyatlarining g‘alla ekin maydonlarida zararli hasva zararkunandasining sonini va zarar keltirish darajasini aniqlash bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: zararli hasva, zararlanish darajasi, bug‘doy, nav, korrelyatsion bog‘liqlik, koeffitsient.

Zararli hasva *Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)* shunday zararkunandalar toifasiga mansubki, uning sonini, zarar keltirish darajasini o‘z vaqtida va doimiy nazoratini olib bormaslik katta salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. U dunyo bo‘yicha keng tarqalgan va boshqoli don ekinlari uchun xavfli bo‘lgan so‘ruvchi hasharot bo‘lib, Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ham ko‘p miqdorda uchraydi. Kattaligi 10-12 mm yiliga bir avlod berib ko‘payadi. Qishlovni voyaga yetgan xolda xas-cho‘plar tagida, tog‘ toshlar orasida o‘tkazadi. Mart oyining 2 - yarmidan g‘allazorlarga uchib keladi. Ko‘p o‘tmay maysa barglariga ikki qator qilib, 8-14 tadan och-yashil, sharsimon tuxumlarini qo‘ya boshlaydi. Bu jarayon 20-25 kun davom qiladi. Urg‘ochi xasva 180-300 tagacha tuxum qo‘yadi. Tuxumdan 7-10 kunda yosh xasvachalar paydo bo‘ladi. Ular poya va barg shirasini so‘rib ovqatlanadi. Xasva lichinkasi rivojlanish davrida besh yoshni o‘taydi va 30-40 kunda voyaga yetadi, shu xolda qishlaydi.

Zararli xasva katta yoshga o‘tgach boshqodagi don shirasini so‘rib zarar keltiradi. Kuchli zararlanish oqibatida g‘alla boshog‘i qurib, oqarib, donsiz (puch) bo‘lib qoladi. Odatda don sut va mum pishish davrida zararlanisa urug‘ bujmayib, siyqalashib, g‘ovak bo‘lib qoladi. Donning sifat ko‘rsatgichlari (kleykovina, oqsil va boshqalar) pasayadi, uning unuvchanligi 50% gacha kamayadi.

Farg‘ona vodiysi viloyatlari zararli hasva bilan kuchli zararlanadigan va uning zichligi (soni) yuqori hisoblanadigan xududlar qatoriga kiradi. Shu sababli ham bug‘doy hosilini zararli hasvadan saqlash uchun ularni paydo bo‘lish muddatlarini avvaldan aniqlash va himoya qilish ishlarini tashkil qilish muhimdir. Buning uchun esa ishlab chiqilgan va “Zararli xasva” deb nomlangan mobil ilovadan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu ilova Android tipidagi mobil telefonlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u O‘zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligida rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilgan va guvoxnoma (№ GDU 05283) olingan (Musaeva va b., 2019). Bu ilova yordamida zararli hasva zararkunandasining rivojlanish muddatlarini foydali haroratlar yig‘indisi asosida aniqlash mumkin. Mobil ilova respublikamizning barcha xududlari uchun bug‘doy ekinida zararli hasvani paydo bo‘lish muddatlarini kamida 10 kun avval prognozlash imkonini beradi. Ushbu ilova Andijon viloyatining Ulug‘nor, Oltinko‘l, Paxtaobod, Jalaquduq va Qo‘rg‘ontepa tumanlari fermer xo‘jaliklari bug‘doy maydonlarida joriy etilgan.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

Yuqorida ta’kidlanganidek zararli hasva zararkunandasining paydo bo’lishi va zarar keltirishi muddatlarini avvaldan bilish muhim ahamiyatga ega. Chunki ularga qarshi kurashni tashkil qilish va uning samaradorligini oshirishning asosini ushbu muddatlar tashkil qiladi. Shu maqsadda ushbu muddatlarni aniqlashning blok-chizmasi (rasm) va uning asosida «Excel» dagi kompyuter dasturi chiqilgan. Bu dastur asosida Farg’ona vodiysi viloyatlari (Andijon, Namangan, Farg’ona) ning tumanlari bo’yicha zararli xasvanning rivojlanish muddatlari va ularga qarshi kurashni o’rkazishning optimal muddatlari aniqlandi. Andijon viloyati tumanlari bo’yicha olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

Shu kabi izlanishlar quyidagi adabiyotlarda (Marus, 2004; Grinko, 2007; Yemelyanov, Kritskaya, 2010; Radevich, 2015) ham keltirilgan. Biroq bu ishlar kichik dala tajribalari yoki sadoklarda o’tkazilgan bo’lib, ularni butun xududning fitosanitar xolatini ifodalash uchun tavsiya etib bo’lmaydi.

Jadval.

Jadval Andijon viloyati tumanlarida zararli hasvanning rivojlanishi va unga qarshi kurash o’tkazishning optimal muddatlari (2019-2021 yy.)

Tumanlar	Rivojlanish muddatlari (kun, oy)						Oltinko‘z chiqarish muddatlari (kun, oy)		
	Tuxum qo‘yishi			2 – yosh xasvalar			2019y	2020y	2021y
	2019y	2020y	2021y	2019y	2020y	2021y			
Oltin-ko‘l	10.04	09.04	07.04	25.04	24.04	22.04	11.04	12.04	09.04
Baliq-chi	08.04	07.04	06.04	22.04	20.04	19.04	10.04	09.04	08.04
Ko‘rg‘on-tepa	15.04	13.04	11.04	30.04	28.04	27.04	17.04	15.04	13.04
Jala-quduq	12.04	10.04	10.04	28.04	26.04	25.04	15.04	12.04	12.04
Paxta-obod	12.04	11.04	09.04	26.04	24.04	22.04	15.04	13.04	11.04
Ulug‘-nor	10.04	08.04	06.04	24.04	21.04	20.04	13.04	10.04	09.04

Yuqoridagilardan kelib chiqib ushbu izlanishlarning asosiy maqsadi Farg’ona vodiysi viloyatlarida zararli rivojlanish muddatlarini aniqlash monitoringini o’tkazish, ularni zarar keltirishi va rivojlanish nifuzini va zichligini (sonini) matematik modellardan foydalangan holda aniqlash va bu ko’rsatkichlar yordamida himoya ishlarini rejalashtirish usullarini takomillashtirishdan iborat bo’ldi.

Qishloq xo‘jalik ekinlari zararkunandalari va kasalliklari rivojlanishi va tarqalishining turli vaqtlardan oldindan ishlab chiqilgan prognozlarini himoya qilish tadbirlarini rejalashtirish va tashkil qilish uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Respublikamizning barcha xududlari uchun prognozlar alohida turlarning tarqalishi va rivojlanishi o‘zgarishi sur‘atlarining xududiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi.

Hozirgi kunda zararkunadalar va kasalliklarning asosiy turlari tarqalishi, rivojlanishi va zarar yetkazishi o‘zgarishining sur‘atlari modellarini ishlab chiqish darajasi dastlabki ma’lumotlarni to‘plash, ishlov berish va qarorlarni qabul qilishning avtomatlashtirilgan usullariga bosqichma-bosqich o‘tish imkonini beradi. O‘simliklarni himoya qilishda prognozlash va ogohlantirishning avtomatlashtirilgan usullariga o‘tish bir qator bosqichlarga ega bo‘ladi, bu esa uni yanada ilmiy, uslubiy va moddiy-texnik ta‘minlash zarurligi bilan bog‘liq. Birinchi bosqichda

avtomatlashtirishning hammabop vositalaridan foydalangan holda ogohlantirish va prognozlashni ishlab chiqish tizimini, mazkur ishni axborot bilan ta'minlashni tartiblashtirish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga dastlabki ma'lumotlarni to'plashdagi mehnat harajatlarini kamaytirishda prognozlarning to'g'riligini oshirishni va ogohlantirishning aniqligini ta'minlash vazifasi qo'yiladi.

REFERENCES

1. Вилкова Н. А., Нефедова Л. И., Капусткина А. В. 2012. Поврежденность зерна пшеницы вредной черепашкой (*Eurygaster integriceps* Put.) в основных зонах возделывания. Вестник защиты растений 1: 19–24.
2. Дулов М. И., Казакова Е. С. 2009. Качество зерна сортов яровой мягкой пшеницы при повреждении клопом-черепашкой. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии 4: 83–88.
3. Капусткина А. В., Нефедова Л. И. 2017. Жизнеспособность семян при повреждении пшеницы вредной черепашкой. Вестник защиты растений 2 (92): 22–28.
4. Мусаева Г.М., Каримов Н.Д. 2019. Прогнозирование потери урожая и меры борьбы против ржавчины озимой пшеницы. / Актуальные вопросы современной науки. Материалы международной научно-практической конференции 12 декабря 2019 г. – Россия, Саратов, – С. 126-129.
5. Musaeva G, Yakhyaev X. 2020. Innovation technologies for defining developing periods of *Eurygaster integriceps* Puton in corn plants. Journal of Academic Research in Business, Arts&Science | IJARBAS Issue 2, Volume 2, -P. 107-111. (ISSN 2664-7354)/
6. Яхьяев, Х. К., & Абдуллаева, Х. З. (2018). Мониторинг развития и распространения вредителей сельскохозяйственных культур в Узбекистане. *Бюллетень науки и практики*, 4(4), 172-177.
7. Яхьяев, Х. К., & Абдуллаева, Х. З. (2016). Информационные технологии в усовершенствование аграрного сектора: мониторинг; прогнозирование; планирование; управление. *Андижан*, -2016, -187 с.